

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЎҒРИСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Нарзиев Шахзодбек Зойирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти” кафедраси ўқитувчиси,

Зокиров Нарзилло Нурилло ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-ўқув курси, 309-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11299998>

Аннотация: Ушбу мақолада тадқиқот мавзусининг долзарблиги, профилактика инспекторининг жамоат тартибини сақлаш тушунчаси, жамоат жойларининг турлари, профилактика инспекторининг жамоат тартибини ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги чоратадбирлари, жамоат тартибини сақлаш фаолиятини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари, жамоат тартибини сақлаш фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий асослар, профилактика инспекторининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини амалга оширишдаги муаммо ва камчиликлар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича тавсия этилаётган таклиф ва тавсиялар тўғрисидаги фикрлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: Жамоат, жамоат тартиби, жамоат хавфсизлиги, “фуқаролар хавфсизлиги”, табиий офатлар, эпидемиялар, эпизотиялар, маъмурий ҳудуд, жамоат тартибини сақлаш, ариза, шикоят, маъмурий ҳуқуқбузарлик, диний-экстремистик гуруҳ, жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашни ташкил қилиш.

Давлатимиз мустақиллиги бизга сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий, суд-ҳуқуқ ва бошқа соҳаларда туб ислохотлар олиб бориш имкониятини берди. Бу ислохотлар моҳиятига кўра инсон манфаатларини ҳар томонлама ҳимоя қилишга қаратилгандир.

Истиқлолнинг дастлабки йилларида ички ишлар органлари тизимида амалга оширилган туб ислохотларнинг асосий мақсади қилиб жамиятни террорчилик, қўпоровчилик хуружларидан, барча кўринишдаги экстеримизм, уюшган жиноятчилик каби жинойий таҳдидлардан ишончли ҳимоя қилинишини таъминлайдиган тизимни шакллантириш, ички ишлар органлари инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини, қонуний манфаатларини, жамоат тартиби ва фуқароларнинг хавфсизлигини ҳимоя қилишнинг ишончли гаровига айлантириш белгиланган эди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат идоралари фаолияти устидан жамоатчилик назорати механизмлари самарадорлигини ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимига бўлган ишончини мустаҳкамлаш бугунги кундаги энг долзарб вазифалардан бири сифатида белгилаб берилди.

Ундан ташқари Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2021 йил 12 февралдаги видеоселектор йиғилишида ҳам бевосита ички ишлар органарига алоҳида тўхталиб ўтиб, бу соҳада жиноятчилик сони ортиб бораётганлиги, фақат жиноят содир этиб бўлингандан кейин унга қарши курашиб уни фош этиш билан чекланиб қолинаётганлиги, бундай жиноят ёки ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқиш сабаб ва шароитлари, уни олдини олиш учун самарали иш олиб борилмаётганлиги, соҳадаги камчиликлар ва муаммолар, фуқаролар билан мулоқот тўғри йўлга қўйилмаганлиги, фуқароларнинг ички ишлар органлари ҳодимига нисбатан ҳурмат ва ишонч йўқолганлиги таъкидлаб ўтилди. Бундан ташқари ички ишлар органларига тегишли бир нечта қарорлар ишлаб чиқилди.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яҳлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди.

Аҳолининг тинч ва осойишта ҳаёт кечиршини таъминлаш, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка қарши курашиш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини сақлаш масалалари Президентимиз томонидан олиб борилаётган давлат сиёсатида энг муҳим ва устувор ўрин эгаллайди ҳамда бу масала ички ишлар тизимини тубдан ислоҳ қилиш, унинг фаолияти самарадорлигини замонавий босқичга кўтаришдек ғоят мураккаб вазифа доимий равишда кун тартибига қўйиб келинмоқда.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев ўзининг куйидаги фикрлари яъни, “Жамиятда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш, фуқароларнинг мол-мулкини, ҳаёти ва соғлигини турли кўринишдаги тажовулардан ҳимоя этишда муҳим аҳамият касб этади. Холбуки, мустақилликнинг дастлабки йилларидан давлатимиздаги тинч ва осойишта ҳаётни кўра олмайдиган ғараз мақсадли кучлар борлиги аниқланиб, уларнинг халқимиз тинчлиги ва осойишталигига, миллий кадриятларимизга таҳдид солишга ҳаракат қилингани барчамизга маълум. Бу эса, ўз навбатида ҳар бир фуқарода огоҳ бўлишни, давлат

органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, шу жумладан ички ишлар органларидан эса ўз фаолиятларини мунтазам равишда такомиллаштириб бошқаришни талаб этади” деган фикрларни илгари сурган.

Жамиятда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, жамоат тартиби ва ҳавфсизлигини таъминлаш, фуқароларни ҳуқуқ ва эркинликларини ҳар қандай тажовузлардан ҳимоя қилишдек юксак мақсадларга эришиш учун истиқлол йилларида ички ишлар органлари тизимини чуқур ислох қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Жумладан, жиноятчиликнинг олдини олиш мақсадида янги дастур ва режалар амалга оширилмоқда.

Тадқиқотлардан белгиланган мақсадларга эришиш учун бир қатор вазифаларни амалга ошириш белгилаб олинган ва улар қуйидагилардан иборат:

– Профилактика инспекторининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ҳуқуқий тартибга соладиган норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг ҳозирги кунда амалиётда қай даражада қўлланилаётганлиги ҳолатини таҳлил қилиш;

– Профилактика инспекторининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини амалга оширишда юзага келаётган келаётган муаммо ва камчиликларни аниқлаш ва бартараф этиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш;

– Профилактика инспекторининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини такомиллаштиришни амалга оширишда замонавий усул ва воситаларни ишлаб чиқишни ташкил этиш;

– Профилактика инспекторининг жамоат тартибини сақлаш фаолияти амалга оширишдаги фаолиятини тизимли таҳлил қилиб бориш каби вазифалар шулар жумласидан.

Мустақил суверен давлатда жамоат тартибининг аниқ мустаҳкамланишини кафолатлаш – ижтимоий ва давлат тузумининг ҳақиқий демократияга асосланган ҳуқуқий кафолатлари, жамият ва шахснинг ажралмас бирлигидир. Бинобарин жамоат тартиби тушунчаси ҳуқуқий муҳофаза объекти сифатида ижтимоий муносабатларнинг ўзаро бир бири билан боғлиқ йиғиндиси (tizими) сифатида қарамоқ керак, бу тартибни ўрнатиш ижтимоий ҳаётнинг, осойишталик вазияти, одамларнинг нормал ҳаёт кечиришлари ва дам олишлари, шунингдек, ижтимоий ахлоқ талабларига риоя қилишлари маъданий ҳулқ-атворлари, бошқа кишиларнинг давлат ва жамиятнинг қонуний манфаатлари,

хуқуқий ва эркинликлари учун яхши ташқи шароитлар яратишда номоён бўлади.

Жамоат тартиби тушунчасига тариф берадиган бўлсак- бу ўзбек тилининг изохли луғатида тарифланича “жамоат” сўзи араб тилидан олинган бўлиб, уюшма, бирлашма, кўпчиллик, омма халқ деган маъноларни англатади. Жамоат тартиби эса халқ учун омма учун белгиланган тартиб-қоидадир.

Тартиб сўзи ҳам арабча сўз бўлиб – таёрлаш, ташкил этиш, интизом, мойиллик, рағбат, режа каби маъноларни танглатиб, иш ҳаракат, чора – тадбирларнинг риоя қилинадиган маълум изчиллик қонун-қоида ва шу қонун-қоидага жавоб берадиган ҳолатини билдиради. Тартиб деб ҳамма инсонлар бирдек амал қилиши белгиланган қоида мейорларга айтилади.

Сақлаш – “сақламоқ” сўзига синоним бўлиб, ташқи таъсирдан муҳофаза қилмоқ риоя қилмоқ, муайян ҳолатга амал қилмоқни билдиради.

Хавфсизлик – хавф хатарнинг йўқлиги, хавф бўлмаган ҳолат.

Таъминлаш – (ўзаги арабча “таъмин” – кафолат, таъминлаш, гаров, хавфсизлик, “омин” дейиш, омонлик бериш); таъмин қилмоқ маъносини бериб, бирор нарсанинг амалга ошиши, руёбга чиқиши, мухайё бўлиши учун зарур шароит яратмоқ деган тарзда талқин қилинади.

Жамоат тартиби – амалдаги ҳуқуқ ва ижтимоий (ахлоқ) нормаларга риоя қилиш орқали фуқароларнинг шахсий хавфсизлигини кўпчилиكنинг омманинг хавфсизлигини таъминлашга, ҳудуддаги жисмоний ва юридик шахсларнинг нормал фаолият кўрсатиши, инсонларнинг меҳнат ва дам олишлари учун қулай шарт-шароит яратишга қаратилган, шунингдек уларнинг шаъни ва қадр-қиммат ва ижтимоий ахлоқ нормаларини ҳурмат қилиш бўйича жамоат жойида вужудга келадиган ҳамда тараққий этиб берадиган ижтимоий муносабатлар тизимидир.

Жамоат хавфсизлиги - бу шахс, жамият ва давлатнинг ҳаётий муҳим манфаатларини жинсий ва бошқа ҳуқуққа ҳилоф ҳаракатлардан ҳамда ижтимоий низолар, табиий офатлар, эпидемиялар, эпизотиялар, катта фалокатлар, авариялар ва ёнғинлар натижасида келиб чиқадиган фавқулодда вазиятлар оқибатларидан ҳимояланганлик ҳолатидир.

“Фуқаролар хавфсизлиги” атамаси эса – шахс, жамият ва давлатнинг ҳаётий муҳим манфаатларининг жинсий ва бошқа ҳуқуққа ҳилоф ҳаракатлардан, ижтимоий низо, табиий офат, эпидемия, эпизотия, катта фалокат авария ва ёнғинлардан ҳамда улар натижасида келиб

чиқадиган фавкулотда вазиятлар оқибатларидан ҳимояланганлик холатидир.

Жамоат тарбини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш – бу жамиятда амалга оширилаётган ислохотлар талабларидан келиб чиққан холда давлат органлари, хусусан ички ишлар соҳавий хизматлари томонидан жамоат бирлашмалари, фуқаролар иштирокида жамоат жойларида одамларининг ахлоқ ва ҳуқуқ нормаларига итоаткорлик хулқини, йўл харакати, ёнғин хавфсизлигини, ҳуқуқбузарликлар прфилактикасини таъминлаш, шунингдек, фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларига ёки уларни ҳимоя қилиш субъектлари фаолиятига қарши қаратилган ҳуқуқбузарликларни содир этган шахсларни амалдаги қонунларда белгиланган тартибда жавобгарликка тортишни ташкил этишдан иборат ташкилий ва ҳуқуқни муҳофаза қилишга қаратилган тизими.

Жамоат тарбини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашни ташкил қилиш – бу давлат органлари, хусусан, ички ишлар органларининг фуқаролик жамияти институтлари ва фуқаролар иштирокида одамларнинг ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларини жиноий ва ҳуқуққа хилоф бошқа қилмишларидан ҳимоялаш бўйича бошқарув назарияси ҳамда амалдаги қонун талаблари асосида ишлаб чиқилган. Уларнинг бевосита жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш мақсадига йўналтирилган, келишилган ҳамда самарали фаолиятини мувофиқлаштиришга қаратилган комплекс бошқарув функцияларини амалга оширилш жараёни.

Жамоат тарбини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш тактикаси – бу давлат органлари, хусусан, ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари томонидан жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар шахсий хавфсизлиги ва жамоат хавфсизлигини, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлаш, тартиббузарларга инсонпарварлик билан таъсир ўтказиш, фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларини жиноий ва ҳуқуққа хилоф бошқа тажовузлардан ҳимоялашнинг назария ва амалиётида ишлаб чиқилган усул ва шакллари қўллаш тушунилади.

Ушбу фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

– Жамоат тартибини сақлаш ва жиноятчиликка қарши кураш борасида ишларни ташкил этиш;

– Криминоген вазияти юқори бўлган ҳудудларда патрулик нарядлари ва кузатув-назорат ишларини ташкил этиш;

– Безорилик, босқинчилик, талончилик, ўғирлик каби жиноятлар кўпайган ҳудудларда яшовчи фуқароларни, объектларни ўрганиб ва таҳлил қилиш;

– Маҳалла фаолларининг жамоат тартибини таъминлаш, одамларнинг ҳушёрлиги ва ён-атрофда рўй бераётган воқеаларга онгли муносабатда бўлишларини фаоллаштириш;

– Жамоат тартибини сақлаш ва фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш уларни ҳушёрлик ва огоҳликка, теварак атрофда рўй бераётган воқеаларга фаол муносабатда бўлишларига алоҳида эътибор қаратиш;

– Маъмурий ҳудудлардаги тезкор-криминоген вазиятдан ўз вақтида хабардор бўлиш;

– Наркотик воситалар ва психотроп моддалар, ўқотар қуроллар ва ўқдориларнинг ноқонуний ташилишини, шунингдек пиротехника воситаларини яширин равишда олиб келувчи ва уларни сотувчи, тарқатувчи шахсларни аниқлаш;

– Кўчалар ва бошқа жамоат жойларида, оммавий тадбирлар ўтказилаётганида жамоат тартибини сақлаш ва жиноятчиликка қарши кураш бўйича хизматнинг самарали ўтказилишини таъминлаш каби хусусиятларга бўлинади;

Биз авваломбор, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда бир неча усул ва услублардан фойдаланишимиз зарур бўлади. Бу эса профилактика инспекторларининг жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда жуда ҳам қўл келмоқда. Зеро бунини яққол намоёни сифатида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 7 декабрь Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 30 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тарақиётнинг кофолатидир” номли маърузасида айтиб ўтганидек “2022 йилда жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликнинг барвақт олдини олиш борасидаги саъй-ҳаракатларимиз, аввало, кенг жамоатчиликнинг иштироки билан умумий жиноятчиликни 36 фоизга камайтиришга эришилди. 4 минг 107 та ёки 35 фоиздан зиёд маҳаллада эса биронта ҳам жиноят содир этилмади. Бундан буён ҳам жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича барча йўналишлар, жумладан, “Хавфсиз шаҳар”, “Хавфсиз ҳудуд”

лойиҳаларида белгиланган вазифаларни самарали ва тўлиқ амалга ошириш Ички ишлар органлари ва Миллий гвардия фаолиятида энг устувор йўналиш бўлиб қолмоғи лозимлиги таъкидлаб ўтилди”.

Профилактика инспекторларининг ўз маъмурий ҳудудларида жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда қуйидаги вазифаларни амалга ошириши лозим:

– Маҳаллада аҳолининг, айниқса ёшларнинг тафаккурини халқимизнинг бой маънавий қадриятларига, миллий истиқлол мафкурасига, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига асосланган ҳолда шакллантириш ва мустаҳкамлаш, ушбу орқали уларнинг ҳуқуқий маданияти ва савиясини ошириш борасидаги тадбирларни ташкил этиш; ёшларни ва биринчи навбатда, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилганларни иш билан таъминлаш;

– ИИО тачянч пунктлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, маҳалла посбони жамоат тузилмаси профилактика (катта) инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилари ва аъзоларининг ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўйича фаолиятини кучайтириш орқали уларнинг бу соҳада ҳуқуқни муқофаза қилиш органлари билан ҳамкорлигини янада яхшилаш;

– Жиноятчиликка қарши курашда амалиётга татбиқ этиладиган таклиф ва тавсиялар илмий қизиқувчанлик эҳтиёжини қондириш учун эмас, балки ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига, ҳуқуқбузарликнинг миқдорини энг паст даражагача туширишга, салбий оқибатларни камайтиришга таъсир қила оладиган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилишини.

Давлат идоралари, қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимияти устидан жамоатчилик назоратини ўрнатиш йули билан мавжуд иллатларни тугатишга қаратилган мақсадимиз бугунги кунда ўз самарасини бера бошлади.

Зеро, жамоат назоратининг туб моҳияти шуки, барча жамоат ташкилотлари, маҳалла оқсоқоллари, халқ депутатлари ва фаоллар, амалга оширилаётган ислоҳотлар суръатини, уларнинг сифатини, ислоҳот бошида турган раҳбарларнинг ғайратини, лаёқатини холисона ўрганиб, холисона назорат қилиб, уларнинг ютуқларини эътироф этиб, камчиликларини рўй-рост очиб ташламоқда.

Шу ўринда, Ички ишлар органлари шунингдек профилактика инспектори ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлиги, иш

самарадорлигини ўсишига салбий таъсир этувчи, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлиги таъминлаш фаолияти ҳамда жиноятчиликка қарши курашда ва жиноятчиликни олдини олишда осойишталикни таъминловчи омиллардан паст даражада фойдаланаётганимизни исботловчи муаммоли холатларнинг кўлами кенглигини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш керак.

Бундан ташқари, ҳамкорлик иштирокчиларининг масъулиятини янада ошириш зарур, тан олиш керак, бу соҳада юқорида таъкидлаганимиздек, қатор камчиликлар мавжудки, уларни ҳар кунлик фаолиятда бартараф этишни таъминлаш лозим.

биринчидан, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлиги ҳамда жиноятчиликка қарши курашда жиноятчиликнинг олдини олишни таъминлашнинг энг муҳим шарти – бу қонун устиворлигини ва иқтисодий ахволини мўътадиллигини таъминлаш;

иккинчидан, демократик ва ҳуқуқий тафаккурни шакллантиришнинг зарурлиги;

учинчидан, қонун ва профилактика инспекторлари ҳамда жамоат ташкилотларининг фаолиятини давр тақозоси даражасига етказиш, замонавий фан-техника ютуқлари билан қуроллантириш, республикада амалда ижроси таъминланаётган Миллий кадрларни тайёрлаш Дастури талаби доирасида профессионал кадрларни шакллантириш, ички ишлар идораларининг ҳамда жамоат ташкилотларининг қонуний негизини мустаҳкамлаш.

Шуни ёдда тутиш керакки, қонунни ички ишлар органлари (нафақат профилактика инспектори) ходимлари қонун талабларини таъминлашда, қонунларга итоат этишда фуқароларга ўрнатилган бўлишлари лозим ҳамда бундан ташқари битурув малакавий ишларини олиб бориш натижасида профилактика инспекторининг жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда қуйидаги муоммоларни аниқладим булар:

– Ҳозирги кунда профилактика инспекторларининг устидан хаддан зиёд назорат қилувчи мансабдор шахслар кўпайиб бораётгани натижада иш фаолиятини бажаришда жуда кўп қийинчиликларга дуч келмоқда;

– Профилактика инспекторлиги ўзи тузган маъмурий баённома юзасидан тўпланган маблағларни белгиланган миқдори тўлаб берилмаяпти: 3. Жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигига оид қонун халигача қабул қилинмаган;

– Худудларда ҳаддан ташқари мажлисбозликлар кўплиги натижасида профилактика инспекторларининг нормал иш фаолиятига тўсқинлик қилмоқда;

– Ўзбекистон Республикаси МЖТК нинг 183-моддасида назарда тутилган ҳуқуқбузарликларнинг йилданғйилга кўпайиб бораётганлиги;

– Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддасида назарда тутилган жиноятлар асосан спиртли ичимлик истеъмол қилган ҳолда содир этилмоқда.

Амалиётни ўрганиш жараёнида профилактика инспекторининг жамоат 86 тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда қуйидаги таклифларни тавсия этаман:

– Профилактика инспектори устидан назорат қилувчи мансабдор шахсларни максимал даражада камайтириш чора-тадбирларини кўриш:

– Йил давомида ҳудудида бирорта жиноят содир этилмаган профилактика инспекторларига фахрий кўкрак нишонларини билан тақдирлаб бориш;

– “Оммавий хавфсизлик тўғрисида” ги қонунни қабул қилиш;

– Жамоат тартиби сақлашда жонкуярлик кўрсатган фуқароларни вақтида рағбатлантириб бориш;

– Жамоат тартибини сақлашга бириктирилган органларнинг ҳамкорликда бажарадиган ишларини қонуний жихатдан белгилаб қўйиш;

– Ўзбекистон Республикаси МЖТК нинг 183-моддасига қўшимча қисмлар киритиш ва санксияларни кучайтириш.

– Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси 2-қисмига спиртли ичимлик истеъмол қилган ҳолда деб номланган янги банд киритиш. Ўйлайманки профилактика инспекторининг жамоат тартибини таъминлашдаги ушбу берган муаммо ва таклифларим соҳани янада ривожлантиришда муҳим ўрин тутиб қолади.

